

PENTABASIS AND AGE-RELATED PENTAPSYCHOLOGY

Yatsenko V.

*Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
psychologist,
Zelenograd Medical Center,
"Medical Clinic of V. Morozov",
Moscow, Russian Federation*

PENTABASE Y PENTAPSIKOLOGÍA RELACIONADA CON LA EDAD "MADRID"

Yatsenko V.

*Candidato de Ciencias Físicas y Matemáticas,
psicólogo,
centro médico de zelenogrado,
"Clínica médica de V. Morozov",
Moscú, Federación Rusa
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12581192>*

Abstract

The application of the structural-functional approach to the study of the human psyche is explored. To analyze personality, a five-component approach (pentapsychology) is used, and to analyze the human psyche as a whole, an eight-component approach (octanalysis) is used. The properties of five components (instances) of personality are analyzed: three instances of consciousness and two instances of the unconscious. The question of the personality instances hierarchy is considered. It is shown that human behavior and the effectiveness of his activities largely depend on the instances hierarchy of his personality chosen by a person. The application of the five-component approach to describe the psychological properties of both the personality and to describe the psychological properties of any association of the personalities (family, society, state, country, civilization) is analyzed. The Pentabasis is considered - a five-level worldview model proposed by the administration of the President of Russia as a value ideology of Russian society. Age-related pentapsychology, a section of pentapsychology, explains the essence of Pentabasis and offers a practice-tested methodology for selecting personnel to increase the effectiveness of large-scale application of Pentabasis in the life of the country.

Anotación

Se explora la aplicación del enfoque estructural-funcional al estudio de la psique humana. Para analizar la personalidad se utiliza un enfoque de cinco componentes (pentapsicología) y para analizar la psique humana en su conjunto, se utiliza un enfoque de ocho componentes (octanálisis). Se analizan las propiedades de cinco componentes (instancias) de personalidad: tres instancias de conciencia y dos instancias del inconsciente. Se considera la cuestión de la jerarquía de instancias de personalidad. Está demostrado que el comportamiento humano y la eficacia de sus actividades dependen en gran medida de la jerarquía de instancias de su personalidad elegida por la persona. Se analiza la aplicación del enfoque de cinco componentes para describir las propiedades psicológicas tanto de la personalidad como para describir las propiedades psicológicas de cualquier asociación de personalidades (familia, sociedad, estado, país, civilización). Se considera la Pentabase, un modelo de cosmovisión de cinco niveles propuesto por la administración del Presidente de Rusia como ideología de valores de la sociedad rusa. Pentapsicología relacionada con la edad, una sección de pentapsicología, explica la esencia de Pentabase y ofrece una metodología probada en la práctica para seleccionar personal para aumentar la efectividad de la aplicación a gran escala de Pentabase en la vida del país.

Keywords: five-component theory of personality, octanalysis, personality psychology, Pentabasis, age-related pentapsychology

Palabras clave: teoría de la personalidad de los cinco componentes, octanálisis, psicología de la personalidad, Pentabase, pentapsicología relacionada con la edad

Introducción

En el campo de la ciencia, el análisis estructural-funcional se utiliza a menudo para obtener conocimientos fiables.

Aunque la psique humana es invisible, este análisis es bastante aplicable para estudiar la psique humana y estudiar las propiedades de su personalidad.

Para describir las propiedades de la psique humana, el psicólogo, psicoanalista, psiquiatra y

neurólogo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) fue el primero en utilizar el análisis estructural-funcional. Propuso un modelo estructural de tres componentes de la psique. Por supuesto, el enfoque de los tres componentes no es suficiente para describir la psique.

El estudio detallado de los rasgos de personalidad realizado por el autor muestra que para obtener un conocimiento confiable sobre los rasgos de personalidad, es necesario utilizar un enfoque de cinco

componentes (pentapsicología) y para describir la psique humana en su conjunto, un enfoque de ocho componentes (octanálisis) [1-23]. Pentapsicología y octanálisis se crearon sobre la base del artículo de Yatsenko V.I. "Teoría de la personalidad de los cinco componentes" [1], registrada por la Sociedad Rusa de Autores. Reservados todos los derechos. © Yatsenko V. I. 2002

Pentapsicología señala que el enfoque de cinco componentes es aplicable para describir las propiedades psicológicas tanto de una persona individual como para describir las propiedades psicológicas de cualquier asociación de individuos (familia, sociedad, estado, país, civilización).

Actualmente, las estructuras gubernamentales de algunos países tienen como objetivo utilizar un enfoque de la psicología de cinco componentes para resolver el problema "desarrollo y mejora" en las siguientes áreas: personalidad, familia, sociedad, estado, país y civilización.

Por ejemplo, desde 2022 se conoce Pentabase [24], un modelo de cosmovisión de cinco niveles propuesto por la administración del presidente de Rusia como ideología de valores de la sociedad rusa.

Una comparación de Pentabase y pentapsicología muestra que al desarrollar Pentabase, se utilizó un enfoque de cinco componentes para el análisis de la personalidad y una jerarquía de instancias de personalidad, que se consideran en pentapsicología relacionada con la edad, una sección de pentapsicología.

Consideremos las posibilidades de utilizar pentapsicología relacionada con la edad para explicar la esencia de Pentabase y el uso eficiente de Pentabase en la vida del país.

Descripción de Pentabase

El modelo metodológico Pentabase consta de cinco bloques: persona, familia, sociedad, estado, país. Se describen en detalle en el artículo científico "Percepción de los valores, factores y estructuras básicos del desarrollo sociohistórico de Rusia" (Journal of Political Research, Vol. 6 No. 3, 2022). Entre sus autores se encuentran el jefe del departamento para garantizar las actividades del Consejo de Estado, Alexander Dmitrievich Kharichev, el ideólogo del "ADN de Rusia" Andrei Vladimirovich Polosin, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Moscú, Andrei Yurievich Shutov y el jefe del departamento de investigación estratégica y previsión del Instituto de Expertos en Investigaciones Sociales (EISR), Ekaterina Nikitichna Sokolova.

Pentabase es un conjunto de principios de valores clave, que incluyen actitudes, normas e ideales básicos que determinan el comportamiento y la interacción de los miembros de la sociedad. Estos principios forman la base del sistema sociocultural y determinan su estructura.

Un sistema de cinco componentes, cada uno de los cuales tiene su propio dominante de valor:

Persona - Creación

Familia - Tradiciones

Sociedad - Consentimiento

Estado – Confianza en las instituciones

País - Patriotismo.

Los componentes de Pentabase pueden diferir y tener variaciones según el momento específico, el contexto histórico y cultural, pero son universales y humanos universales, ya que reflejan las necesidades y aspiraciones básicas de la sociedad. [24].

Descripción de pentapsicología relacionada con la edad

Pentapsicología estudia las propiedades de cinco componentes (instancias) de la personalidad que, en el desempeño de sus funciones, dominan la personalidad a su vez. Y aquí surge la pregunta sobre la jerarquía mantenida de instancias de personalidad.

Una persona tiene libertad de elección y puede establecer en su personalidad cualquier jerarquía de instancias de personalidad. El comportamiento de una persona y la eficacia de sus actividades dependen en gran medida de la jerarquía seleccionada y mantenida de instancias de personalidad.

En pentapsicología, se designan cinco instancias de personalidad: tres instancias de conciencia 5-Alma, 4-Corazón, 1-Razón y dos instancias del inconsciente 3-Irracio, 2-Racio. En esta designación, los números 5, 4, 3, 2, 1 muestran el lugar de la instancia de personalidad en la jerarquía natural y armoniosa de instancias de personalidad, de arriba a abajo, 54321-jerarquía.

Pentapsicología descubrió una propiedad fundamental de la personalidad: una jerarquía armoniosa de instancias de la conciencia individual - 541-jerarquía: 5-Alma - en primer lugar, 4-Corazón - en segundo lugar, 1-Razón - en tercer lugar.

En 2010, utilizando métodos de pentapsicología, se descubrió el efecto de la dominancia innata de las instancias de personalidad [4].

Dependiendo de la fecha de nacimiento de una persona, cinco instancias de su personalidad difieren significativamente entre sí en el grado de dominancia innata. La fórmula octanalítica de personalidad y el código octanalítico de personalidad muestran el grado de dominancia innata de cada una de cinco instancias de personalidad.

La dominancia innata de las instancias de personalidad influye significativamente en el comportamiento de una persona y en la eficacia de sus actividades. El grado de dominancia innata de la instancia de personalidad persiste a lo largo de la vida de una persona y permite predecir las características del comportamiento de una persona en diversas situaciones de la vida [13-18].

Pentapsicología relacionada con la edad señala que cinco instancias de personalidad comienzan a mostrar actividad relacionada con la edad en diferentes períodos de la vida de una persona en la secuencia: 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razón, 4-Corazón, 5-Alma.

En el período prenatal, desde la concepción hasta el nacimiento de un niño, sólo una instancia del inconsciente 3-Irracio muestra actividad relacionada con la edad en la personalidad del niño.

Durante el período de la infancia inocente, desde el nacimiento hasta los 1,5 – 2 años, dos instancias del

inconsciente, 3-Irracio y 2-Racio, muestran actividad relacionada con la edad en la personalidad del bebé.

En el período preescolar, de 1,5 – 2 años a 6 años, tres instancias del triángulo dramático de Stephen Karpman muestran actividad relacionada con la edad en la personalidad del niño: dos instancias del inconsciente 3-Irracio (el papel Víctima), 2-Racio (el papel Rescatador) y una instancia de conciencia 1-Razón (el papel Perseguidor).

Durante el período escolar, de 6 a 18 años, en la personalidad de un niño o adolescente, ya cuatro instancias muestran actividad relacionada con la edad: dos instancias del inconsciente 3-Irracio, 2-Racio y dos instancias de conciencia 4-Corazón, 1-Razón.

Durante este período puede manifestarse una crisis de la adolescencia: el doble poder de las instancias de conciencia 4-Corazón (amabilidad) y 1-Razón (egoísmo). Tan pronto como se elige la jerarquía de instancias de conciencia (41-jerarquía o 14-jerarquía), la crisis termina.

Durante el período de la vida adulta, a partir de los 18 años, las cinco instancias de personalidad muestran actividad relacionada con la edad en la personalidad de un adulto: dos instancias del inconsciente 3-Irracio, 2-Racio y tres instancias de conciencia 5-Alma, 4-Corazón, 1-Razón. Durante este período, puede manifestarse una crisis de la mediana edad: el doble poder de las instancias de conciencia 4-Corazón (amabilidad) y 5-Alma (altruismo). Tan pronto como se elige la jerarquía de instancias de conciencia (45-jerarquía o 54-jerarquía), la crisis termina.

Propiedades de instancias emocionalmente inestables del inconsciente:

- instancia extrovertida 3-Irracio – creatividad, irracionalidad, espontaneidad de acciones, en el análisis transaccional de Eric Berne el estado Niño, según Stephen Karpman el papel Víctima, el tipo de temperamento es colérico;

- instancia-introvertida 2-Racio – acciones racionales, lógicas, siguiendo tradiciones, leyes, acuerdos, practicidad de las acciones, en el análisis transaccional de Eric Berne el estado Padre, según Stephen Karpman el papel Rescatador, el tipo de temperamento es melancólico.

Propiedades de instancias emocionalmente estables de conciencia:

- instancia extrovertida 1-Razón – capacidades intelectuales, construcción de relaciones según el esquema “Soy superior a ti”, egoísmo, sentido de superioridad, falta de principios, engaño, agresividad, traición, según Stephen Karpman el papel Perseguidor, el deseo de divertirse, obtención de placer personal, disfrute, consumo ostentoso, la tendencia a dar preferencia a la felicidad a corto plazo sobre la satisfacción y el crecimiento personal a largo plazo, el tipo de temperamento es sanguíneo, la capacidad de hacer una elección intelectual consciente e independiente;

- instancia introvertida 4-Corazón – capacidades de gestión, construcción de relaciones según el esquema “tú y yo estamos en el mismo nivel”, amistad, igualdad, hermandad, relación cordial, en el análisis transaccional de Eric Berne el estado Adulto, el tipo de

temperamento es flemático, la capacidad de hacer una elección gerencial consciente e independiente;

- instancia extrovertida 5-Alma – construir relaciones según el esquema “Eres superior a mí”, altruismo, sumisión, servicio, devoción, sacrificio, el tipo de temperamento es sanguíneo, la capacidad de hacer una elección emocional consciente e independiente.

Pentapsicología relacionada con la edad señala que tres instancias de conciencia (5-Alma, 4-Corazón, 1-Razón) comienzan a mostrar actividad relacionada con la edad en la secuencia: 1-Razón (a partir de 1,5 - 2 años), 4-Corazón (a partir de 6 años), 5-Alma (a partir de 18 años). Tal secuencia es directamente opuesta a la irreprochable 541-jerarquía de las instancias de conciencia y es la causa del surgimiento en una persona de una idea falsa de la realidad.

En ausencia de una formación sistemática y orientado a objetivos, un niño o adolescente puede tener la idea errónea de que 145-jerarquía es una jerarquía natural de instancias de conciencia y que esta jerarquía debe ser observada.

Dependiendo de las propiedades dominantes innatas del individuo, las condiciones de vida y la educación, en la conciencia de un adolescente se puede formar 14-jerarquía o 41-jerarquía de instancias de conciencia, y a un adulto 145-, 154-, 415-, 451-, 514- o 541-jerarquía de instancias de conciencia.

Al formar una personalidad armoniosamente desarrollada en un niño, adolescente o adulto, la tarea de la pedagogía es, ante todo, la formación en su conciencia de una armoniosa jerarquía de instancias.

Los cinco dominantes de valor de Pentabase y cinco instancias de personalidad

Comparemos los cinco dominantes de valor de Pentabase y cinco instancias de personalidad en pentapsicología:

- “PERSONA (creación)” – instancia 3-Irracio, creatividad, acciones irracionales;

- “FAMILIA (tradiciones)” – instancia 2-Racio, acciones racionales;

- “SOCIEDAD (consentimiento)” – instancia 1-Razón, capacidades analíticas, uso de la razón para lograr un acuerdo;

- “ESTADO (confianza en las instituciones)” – instancia 4-Corazón, capacidades de gestión, acciones de gestión basadas en la amabilidad, neutralización a la “quinta columna”;

- “PAÍS (patriotismo)” – instancia 5-Alma, servicio, devoción, sacrificio, altruismo en aras de preservar la soberanía del país.

Selección de personal para el uso de Pentabase

La comparación de Pentabase y pentapsicología muestra qué instancia de personalidad, al seleccionar personal, debe mostrar la dominancia innata para aumentar la efectividad de uso de los dominantes de valor de Pentabase:

- instancia 5-Alma – “PAÍS (patriotismo)”;

- instancia 4-Corazón – “ESTADO (confianza en las instituciones)”;

- instancia 3-Irracio – “PERSONA (creación)”;

- instancia 2-Racio – “FAMILIA (tradiciones)”;

– instancia 1-Razón – “SOCIEDAD (consentimiento)”.

Basándose en el código octanalítico de personalidad, es posible seleccionar un candidato cuya instancia necesaria de personalidad muestre un alto grado de dominancia innata.

Por ejemplo, para usar el dominante de valor de Pentabase "PAÍS (patriotismo)", en primer lugar, se necesitan personas con dominancia innata de la instancia 5-Alma. Pentapsicología señala que las personas nacidas en un año que termina en el dígito 2 o 3, por ejemplo, 2012, 2013, 2022, 2023, tienen estos rasgos dominantes innatos de personalidad.

Conclusiones y ofertas

Pentapsicología relacionada con la edad explica claramente la esencia de Pentabase. Pentapsicología también ofrece una metodología de reclutamiento probada en la práctica para aumentar la efectividad de la aplicación a gran escala de Pentabase en la vida del país.

Compilación de una fórmula octanalítica de personalidad

Compilación de una fórmula octanalítica de personalidad permite revelar la dominancia congénita de cinco instancias de personalidad.

Tal dominancia congénita de las instancias de personalidad se manifiesta en la misma medida a lo largo de la vida de una persona, independientemente de las condiciones de su vida.

El estudio de la biografía de muchas personas muestra que el comportamiento de cada persona en diversas situaciones de la vida está determinado principalmente por las propiedades dominantes congénitas de personalidad descritos por la fórmula octanalítica de personalidad. Comportamiento de una persona, los rasgos de su carácter, orientación profesional de una persona dependen en gran medida de esa dominancia congénita de las instancias de personalidad.

Una persona percibe la dominancia congénita de las instancias de su personalidad como un talento, como una virtud, cuyo uso lo llevará al éxito en sus actividades.

Octanálisis estudia la estructura de cinco componentes de personalidad: tres instancias de conciencia 5-Alma, 4-Corazón, 1-Razón y dos instancias del inconsciente 3-Irracio y 2-Racio.

Antes del nombre de una instancia, se indica su número de serie en la jerarquía natural de instancias, de arriba a abajo: 5, 4, 3, 2, 1.

El estudio de la personalidad con la ayuda de octanálisis muestra que en cada persona, según la fecha de nacimiento, de dos a cinco instancias de personalidad tienen una dominancia congénita.

¡Querido lector! A continuación se muestra una Tabla con la que puede independiente compilar una fórmula octanalítica de personalidad para cualquier persona por fecha de nacimiento.

Para describir las propiedades de la psique humana sobre la base de la fórmula octanalítica de personalidad, es necesario utilizar no sólo la Tabla, sino también conocer en detalle las propiedades de las instancias de personalidad 5-Alma, 4-Corazón, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razón. Numerosas propiedades de estas instancias se describen en artículos sobre octanálisis en el sitio web "Ocho instancias de la psique" www.8-in.com.

Propiedades clave de cinco instancias de personalidad:

- instancia de conciencia 5-Alma - servicio, sacrificio, altruismo;
- instancia de conciencia 4-Corazón - capacidades gerenciales;
- instancia del inconsciente 3-Irracio - capacidades creativas;
- instancia del inconsciente 2-Racio - capacidades racionales;
- instancia de conciencia 1-Razón - capacidades analíticas, egoísmo.

Tabla.

Compilación de una fórmula octanalítica de personalidad por fecha de nacimiento

43-Buey	32-Tigre	23-Conejo	13-Dragón	42-Serpiente	31-Caballo
19.02.1901	08.02.1902	29.01.1903	16.02.1904	04.02.1905	25.01.1906
06.02.1913	26.01.1914	14.02.1915	03.02.1916	23.01.1917	11.02.1918
24.01.1925	13.02.1926	02.02.1927	23.01.1928	10.02.1929	30.01.1930
11.02.1937	31.01.1938	19.02.1939	08.02.1940	27.01.1941	15.02.1942
29.01.1949	17.02.1950	06.02.1951	27.01.1952	14.02.1953	03.02.1954
15.02.1961	05.02.1962	25.01.1963	13.02.1964	02.02.1965	21.01.1966
03.02.1973	23.01.1974	11.02.1975	31.01.1976	18.02.1977	07.02.1978
20.02.1985	09.02.1986	29.01.1987	17.02.1988	06.02.1989	27.01.1990
07.02.1997	27.01.1998	16.02.1999	05.02.2000	24.01.2001	12.02.2002
26.01.2009	10.02.2010	03.02.2011	23.01.2012	10.02.2013	31.01.2014
12.02.2021	01.02.2022	22.01.2023	10.02.2024	29.01.2025	17.02.2026
21-Cabra	12-Mono	41-Gallo	34-Perro	24-Cerdo	14-Rata
13.02.1907	02.02.1908	22.01.1909	10.02.1910	30.01.1911	18.02.1912
01.02.1919	20.02.1920	08.02.1921	28.01.1922	16.02.1923	05.02.1924
17.02.1931	06.02.1932	26.01.1933	14.02.1934	04.02.1935	24.01.1936
05.02.1943	25.01.1944	13.02.1945	02.02.1946	22.01.1947	10.02.1948
24.01.1955	12.02.1956	31.01.1957	18.02.1958	08.02.1959	28.01.1960
09.02.1967	30.01.1968	17.02.1969	06.02.1970	27.01.1971	15.02.1972
28.01.1979	16.02.1980	05.02.1981	25.01.1982	13.02.1983	02.02.1984
15.02.1991	04.02.1992	23.01.1993	10.02.1994	31.01.1995	19.02.1996
01.02.2003	22.01.2004	09.02.2005	29.01.2006	18.02.2007	07.02.2008
19.02.2015	09.02.2016	28.01.2017	16.02.2018	05.02.2019	25.01.2020
06.02.2027	26.01.2028	13.02.2029	03.02.2030	23.01.2031	11.02.2032
Números de los dominantes - signo zodiacal			Período del signo zodiacal		
43-Piscis 32-Aries 23-Tauro 13-Geminis 42-Cáncer 31-Leo 21-Virgo 12-Libra 41-Escorpio 34-Sagitario 24-Capricornio 14-Aquario			19 de febrero - 20 de marzo 21 de marzo - 19 de abril 20 de abril - 20 de mayo 21 de mayo - 21 de junio 22 de junio - 22 de julio 23 de julio - 22 de agosto 23 de agosto - 22 de septiembre 23 de septiembre - 23 de octubre 24 de octubre - 22 de noviembre 23 de noviembre - 21 de diciembre 22 de diciembre - 20 de enero 21 de enero - 18 de febrero		

En la Tabla, para cada año de nacimiento, se indica el Año Nuevo según el calendario oriental. Cae en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno (después del 21 de diciembre). En el calendario gregoriano, esto suele corresponder a uno de los días entre el 20 de enero y el 20 de febrero.

Los límites de los períodos de los signos zodiacals indicados en la Tabla no están claramente establecidos y dependen del año de nacimiento. Por ejemplo, en los años bisiestos el límite cambia ligeramente. En los límites de los períodos de los signos zodiacals, se indican las fechas, de transición de un signo zodiacal a otro signo zodiacal.

Tabla muestra "el Primer dominante" y "el Segundo dominante", instancias congénitamente dominantes de personalidad asociadas con la fecha de nacimiento de una persona. La dominancia de "el Primer dominante" es más pronunciado que la dominancia de "el Segundo dominante".

"El Primer dominante" y "el Segundo dominante" son las propiedades de los signos de zodiac del calendario occidental (43-Piscis, 32-Aries, 23-Tauro, 13-Géminis, 42-Cáncer, 31-Leo, 21-Virgo, 12-Libra, 41-Escorpio, 34-Sagitario, 24-Capricornio, 14-Acuario) y las propiedades de los signos del Animal de calendario Oriental (43-Buey, 32-Tigre, 23-Conejo, 13-Dragón, 42-Serpiente, 31-Caballo, 21-Cabra, 12-Mono, 41-Gallo, 34-Perro, 24-Cerdo, 14-Rata).

Por ejemplo, las entradas 43-Piscis y 43-Buey muestran que "el Primer dominante" es la dominancia congénita de la instancia 4-Corazón, "el Segundo dominante" es la dominancia congénita de la instancia 3-Irracio. Las entradas 21-Virgo y 21-Cabra muestran que "el Primer dominante" es la dominancia congénita de la instancia 2-Racio, "el Segundo dominante" es la dominancia congénita de la instancia 1-Razón.

En la Tabla, "el Primer dominante" en el signo zodiacal está resaltada en negrita. Muestra que cuando los signos zodiacals cambian, "el Primer dominante" cambia según el 43214-ciclo.

Ahora pasemos a compilación de la fórmula octanalítica de personalidad.

Por ejemplo, necesitamos compilar una fórmula octanalítica de personalidad para una persona nacida el 2 de julio de 1954.

La Tabla muestra la fecha de inicio de 1954 según el calendario oriental 03/02/1954. Esto significa que, con una fecha de nacimiento entre el 03/02/1954 y el 23/01/1955, se debe utilizar la entrada "31-Caballo". Y con fecha de nacimiento del 01 de enero al 02 de febrero de 1954, debe utilizar la entrada "42-Serpiente".

El comienzo del año según el calendario oriental cae en la segunda luna nueva después del solsticio de invierno y por lo tanto se mueve entre el 20 de enero y el 20 de febrero.

Según la Tabla, encontramos la combinación: el signo zodiacal del calendario occidental 42-Cáncer y el signo del Animal, calendario oriental, 31-Caballo. Aquí "42" significa que el Primer dominante congénito es la instancia 4-Corazón, y el Segundo dominante congénito es la instancia 2-Racio. La designación "31" muestra que el Primer dominante es la instancia 3-Irracio, el Segundo dominante es la instancia 1-Razón.

La designación 42-Cáncer muestra que con la planificación a corto plazo de acciones por un período de un mes o menos (corto plazo), las propiedades de las instancias 4-Corazón (el Primer dominante) y 2-Racio (el Segundo dominante) se manifiestan en comportamiento humano, en primer lugar.

La designación 31-Caballo muestra que con la planificación a largo plazo de acciones por un período de un año o más (perspectiva a largo plazo), se manifiestan las propiedades de las instancias 3-Irracio (el Primer dominante) y 1-Razón (el Segundo dominante) en el comportamiento humano, en primer lugar.

Para describir el estado de la psique "42-Cáncer" es necesario conocer en detalle las propiedades de las instancias de personalidad 4-Corazón y 2-Racio. Y para describir el estado de la psique "31-Caballo" es necesario estudiar a fondo las propiedades de las instancias de personalidad 3-Irracio y 1-Razón.

En el ejemplo dado de compilar una fórmula octanalítica de personalidad, cuatro instancias de personalidad 4-Corazón, 3-Irracio, 2-Racio y 1-Razón muestran la dominancia congénita. Pero muy a menudo hay casos, de acuerdo con la ley de probabilidad de nacimiento de personas uniforme durante el año, cuando sólo tres o incluso dos instancias de personalidad muestran la dominancia congénita, por ejemplo, la combinación: la fórmula octanalítica de personalidad 34-Sagitario / 34 -Perro, para las personas nacidas en el período del 23 de noviembre al 21 de diciembre de 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. En tales casos, una persona necesita un apoyo pedagógico y psicológico especial durante la infancia.

La ausencia de dominancia innata de la instancia de personalidad puede compensarse parcialmente mediante la formación deliberada de la dominancia adquirida de la instancia de personalidad a través de la educación y el entrenamiento. Tal medida preventiva es de gran beneficio para una persona en la implementación de su adaptación social y personal en la sociedad. El servicio de patronato octanalítico lleva a cabo sistemáticamente tales medidas preventivas y la vida de una persona se vuelve más cómoda y feliz. Para inscribir a una persona en un servicio de patronato octanalítico, es necesario diagnosticar los dominantes congénitos de su personalidad. Una fórmula octanalítica de personalidad se puede compilar cinco minutos después del nacimiento de un niño, y esta fórmula octanalítica de personalidad de una persona será válida durante toda su vida.

Cabe señalar que la dominancia adquirida de la instancia de personalidad siempre se manifiesta mucho más débil que la dominancia congénita. Al realizar cualquier trabajo, una persona con la dominancia adquirida de la instancia de personalidad no puede

competir con éxito con una persona que tiene la dominancia congénita de esta instancia de personalidad.

Por ejemplo, con una combinación 34-Sagitario / 34-Perro, una persona no tiene una necesidad congénita en la dominancia de las instancias 1-Razón y 2-Racio. Tal persona no tiene una tendencia congénita a analizar constante y profundamente la situación y formular conclusiones (propiedades de la instancia de conciencia 1-Razón). Además, una persona no tiene inclinación a seguir constantemente ninguna ley, acuerdo, regla, no hay inclinación a realizar acciones racionales, aprendizaje consistente y sistemático (propiedades de la instancia del inconsciente 2-Racio). Para tal persona, la necesidad de análisis de la situación y el comportamiento racional debe formarse a través de su educación y formación. Y para esto, primero debe averiguar si una persona tiene ese problema. Para este propósito, debe compilar una fórmula octanalítica de personalidad.

Fórmula octanalítica extendida de personalidad

La fórmula octanalítica extendida de personalidad es más precisa. Al compilarla, es necesario tener en cuenta las propiedades del llamado dominante de fondo, una de cinco instancias de personalidad. El dominante de fondo está determinado por el año de nacimiento de una persona y se manifiesta en el comportamiento de una persona como el dominante congénito. Las instancias de personalidad (5-Alma, 4-Corazón, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razón), como los dominantes congénitos de fondo, corresponden inequívocamente a cinco elementos de la antigua filosofía oriental "U-sin" (Agua, Madera / Aire, Fuego, Tierra, Metal) y cinco elementos de la antigua filosofía griega (Éter, Agua, Fuego, Tierra, Aire).

Según los datos sobre las propiedades de los elementos "U-pecado" de la filosofía oriental, cada diez años dominan las cinco instancias de la personalidad (5-Alma, 4-Corazón, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razón), como el dominante de fondo, alternativamente durante dos años seguidos.

La instancia 1-Razón domina como el dominante de fondo en los años que terminan en digit 0 o 1. La instancia 5-Alma domina en los años que terminan en digit 2 o 3. La instancia 4-Corazón domina en los años que terminan en digit 4 o 5. La instancia 3-Irracio domina en los años que terminan en digit 6 o 7. La instancia 2-Racio domina en los años que terminan en digit 8 o 9.

Por ejemplo, la instancia 5-Alma domina, como el dominante de fondo, en la psique de las personas que nacieron en 2022 y 2023, la instancia 4-Corazón - para los nacidos en 2024 y 2025, etc. La secuencia de cambios en años de dominancia de fondo de las instancias de personalidad corresponde al 543215-ciclo "Camino del Corazón".

La instancia de personalidad, que domina en el año de nacimiento de una persona como el dominante de fondo, es un importante factor congénito de la psique, que conviene tener en cuenta al compilar la fórmula octanalítica de personalidad. En este caso, la fórmula octanalítica de personalidad tendrá una forma diferente.

Por ejemplo, para una fecha de nacimiento del 02/07/1954, la fórmula habitual de personalidad es 42-Cáncer / 31-Caballo. El último dígito de 1954 muestra que para este año el dominante de fondo es la instancia de personalidad 4-Corazón. Con esto en mente, escribimos la fórmula octanalítica extendida de personalidad de la siguiente manera: 42-Cáncer / 4-31-Caballo. La entrada "4-31-Caballo" muestra que la instancia 4-Corazón es el dominante de fondo "4" para las personas nacidas en 1954-1955, y en la combinación de dominantes "31" la instancia 3-Irracio es el Primer dominante, y la instancia 1-Razón es el Segundo dominante.

La fórmula octanalítica extendida considerada de personalidad muestra que el dominante de fondo refleja la dominancia congénita adicional de la instancia 4-Corazón, capacidades gerenciales congénitas de la personalidad se manifiestan más claramente.

Fórmula octanalítica refinada de personalidad

La fórmula octanalítica extendida de personalidad discutida anteriormente cambia en un ciclo de 60 años, lo que crea conveniencia la compilación la fórmula para personas que vivieron hace varios siglos.

En esta fórmula, tomamos en cuenta la influencia de los dominantes congénitos del signo zodiacal solar, que muestra la influencia en la psique humana del estado del Sol en el fondo de las constelaciones el día de su nacimiento. Esta fórmula se puede refinar, teniendo en cuenta también la influencia de los dominantes congénitos de personalidad del signo zodiacal lunar, que muestra la influencia en la psique humana del estado de la luna en el fondo de las constelaciones en el día de su nacimiento.

El signo zodiacal lunar cambia en un ciclo de 19 años (con una precisión "+ 2 horas y 5 minutos"). Las fases de la Luna se adelantan un día respecto a las fases calculadas de la Luna durante un período de 219 años.

Introduzcamos la notación:

(0%) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase de "luna nueva" es 0%;

(28% +) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase de "luna creciente" es 28%;

(50% +) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase "Primer Cuarto" es 50%;

(100%) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase de "luna llena" es 100%;

(50% –) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase "Tercer Cuarto" es 50%;

(23% –) – el porcentaje de iluminación de la Luna en la fase de "luna menguante" es 23%.

Para la fecha de nacimiento 2/07/1954 en el buscador de Internet, para la consulta en Inglés "moon phase July 2, 1954" ("fase lunar 2 de julio de 1954") obtenemos en Inglés:

"The current moon phase for July 2nd, 1954 is the Waxing Crescent phase. On this day, the moon is 2.06 days old and 4.59% illuminated with a tilt of -137.099°. The approximate distance from Earth to the moon is 380,083.28 km and the moon sign is Leo".

Entonces la fórmula octanalítica refinada de personalidad (Fórmula 1) para la fecha de nacimiento el 2 de julio de 1954 se verá así:

3 día lunar / 31-Leo / 4% + // 42-Cáncer / 4-31-Caballo.

En esta fórmula, los datos obtenidos del calendario lunar,

"3 día lunar / 31-Leo / 4% +"

es información adicional sobre las propiedades congénitas de la psique humana.

Código octanalítico de personalidad

Con base en los datos de la fórmula octanalítica de personalidad (Fórmula 1), compilamos un código octanalítico de personalidad (Fórmula 2), que muestra el grado total de dominancia innata de cada una de cinco instancias de personalidad 5-Alma, 4-Corazón, 3-Irracio, 2-Racio, 1-Razón.

Supongamos que el grado de dominancia innata de el Primer dominante es de dos puntos, de el Segundo dominante es de un punto, del dominante de fondo es de un punto. Luego, en el código octanalítico de personalidad (Fórmula 2) el total de puntos es diez.

El código octanalítico de personalidad (Fórmula 2) tiene la forma

5-Alma/0 puntos – 4-Corazón/3 puntos – 3-Irracio/4 puntos – 2-Racio/1 punto – 1-Razón/2 puntos o, en forma abreviada, 5/0 – 4/3 – 3/4 – 2/1 – 1/2, en forma más abreviada, 034-12.

En el código octanalítico de personalidad (Fórmula 2), la designación "4-1" muestra el grado total de dominancia innata para instancias del inconsciente: 3-Irracio – 4 puntos, 2-Racio – 1 punto.

Otros dígitos del código octanalítico de personalidad muestran el grado total de dominancia innata para las instancias de conciencia: 5-Alma - 0 puntos, 4-Corazón - 3 puntos, 1-Razón- 2 puntos.

Referencias

1. Пятикомпонентная теория личности / Вячеслав Яценко. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 164 с.
2. Яценко В. И. Октетпсихология и пентапсихология – новые возможности изучения психики человека // Психология и психотехника. – 2009. – 2. – С. 54-66.
3. Яценко В. И. Каритология – формирование системных представлений о феномене любви // «Центр Геронтолог» Психология зрелости и старения. – 2010. – 2 (50) – С. 31-52.
4. Яценко В. И. Влияние дефицита врожденных доминант личности на поведение человека // Психолог. – 2013. – 10. – С. 1-39. DOI: 10.7256/2306-0425.2013.10.1069
5. Яценко В. И. Октаанализ – новые возможности изучения психики человека // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2019. # 11 (68). – С. 70-75. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.68.446
6. Книга Перемен с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 50 с.
7. Книга Перемен («И цзин») с октаналитическим комментарием / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 с. (Второе издание)
8. Book of Changes ("I Ching") with octanalytic commentary / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 79 p.

9. Livre des Mutations («Yi Jing») avec commentaire octanalytique / Henri Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 84 p.
10. Окτανалитические лики сознания / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 96с.
11. Врожденные доминанты личности / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2022. – 90с.
12. Окτανалитическая диагностика сочетания характеров супругов / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 174 с.
13. Funzione prognostica d’octanalisi “Roma” / Enrico Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 118 p.
14. Prognostic function of octanalysis / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 116 p.
15. Fonction pronostique de octanalyse «Paris» / Henri Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 126 p.
16. Função prognóstica de octanálise «Lisboa» / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 p.
17. Función pronóstica de octanálisis «Madrid» / Henry Vitton. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 125 p.
18. Прогностическая функция октанализа / Анри Виттон. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 120 с.
19. Guia para a vida espiritual “No caminho da imortalidade” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.
20. Una guía para la vida espiritual “En el camino a la inmortalidad” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 27 p.
21. Guidance to the spiritual life “On the path to immortality” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 25 p.
22. Guida alla vita spirituale “Sul sentiero verso l’immortalità” / Vyacheslav Yatsenko. – [6. м.]: Издательские решения, 2017. – 23 p.
23. Руководство к духовной жизни «На пути к бессмертию» / Вячеслав Яценко. – [6. м.]: Издательские решения, 2023. – 21 с.
24. Харичев А. Д., Шутов А. Ю., Полосин А. В., Соколова Е. Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России // Журнал политических исследований, том 6 №3, 2022, С. 9-19. DOI: 10.12737/2587-6295-2022-6-3-9-19